

TUTASHTIRUVCHI GIDROTEXNIK INSHOOT KOTLOVANI YARATISHDAGI ALOHIDA HOLAT

Urishev Adhamjon Ergashaliyevich¹, O'rishev Madamin Adhamjon o'g'li²

¹"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti "Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi" kafedrasida katta o'qituvchisi,

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15234355>

Annotatsiya. Maqolada gidrotexnik inshoot kotlovannini loyihalashga o'ziga hos yondashuv, yani yonbag'ir tekisliklari ustma-ust tushib qoladigan holat, qachon bunday holatning yuzaga kelishi va undan biron-bir naf bor yoki yo'qligi bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: gidrotexnik inshoot, kotlovan, yonbag'ir tekisliklari, loyihalash, dasturlar.

Аннотация. В статье описывается уникальный подход к проектированию котлована гидротехнического сооружения, то есть ситуация, когда плоскости склона совпадают, когда такое состояние возникает и имеет ли оно какое-либо значение.

Ключевые слова: гидротехническое сооружение, котлован, склоновые равнины, проектирование, программы.

Abstract. The article describes a specific approach to designing a hydraulic structure pit, that is, a situation where slope planes overlap, when such a situation occurs, and whether there is any benefit from it.

Keywords: hydraulic structure, pit, slope plains, design, programs.

Asosiy qism

Suv oqimini bir satxdan ikkinchisiga o'tkazilishini ta'minlaydigan inshoot loyihalarini kuzatilganda, ularning yonbag'ir tekisliklari bir qancha tekisliklardan iboratligini ko'ramiz (1-chizma).

1-chizma

Bu holat beton quyish ishlaridagi opalubkalarining imkoniyatlaridan kelib chiqadi. Natijada

2-чизма

tekisliklar kesishib hosil qilgan burchaklar suv yo'nalishidagi silliqlikni yo'qolishi va o'ramalar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Bu esa betonning yemirilish jarayonini tezlatadi. Suv yo'nalishidagi silliqlikni murakkabroq sirtlarni qo'llash orqali ta'minlash mumkin, biroq

u tannarxning qimmatlashuvini, qolaversa egri sirtlarni hosil qilish imkoniyati va ko'nikmalariga ega bo'lgan mutaxassislarni talab etadi. Biz taklif etayotgan loyihada masalaning ikkala talabi qondiriladi. Opalubka qilish oson bo'lgan tekislikni qo'llash va burchaklarni yo'qotish uchun barcha yonbag'ir tekisliklar bittaga keltiriladi. Chizmada bunga erishish uchun urinmalar o'tkazilishi kerak bo'lgan aylanalar shunday tanlanadiki, ularga o'tkaziladigan urinmalar bitta chiziqda yotib qolishi kerak

3-чизма

(2-chizma) bo'ladi. Natijada kotlovan 3-chizmada ko'rsatilgan holatga keladi. Beton quyish ishlarining soddalashtirilishi inshoot narxining tushishiga va ekspluatatsiya ishlarining osonlashtirilishiga olib keladi. Muhandislik nuqtayi nazaridan tezoqarlarning normativ tasnifi yo'q, lekin ularni quyidagi belgilarga

ko'ra turlarga bo'lish mumkin:

1) profil ko'rinishi bo'yicha — bir xil va o'zgaruvchan nishabli; 2) planda joylashuviga ko'ra — bir xil va o'zgaruvchan kenglikda; to'g'ri va egri chiziq bo'yicha; 3) inshoot o'zaning xarakteriga ko'ra — o'zani silliq va o'zani g'adir-budir; 4) bo'g'imlariga ko'ra — bir bo'g'imli va tarmoqli .

2) Taklif etilayotgan inshootni kiritsak 5) yonbag'ir tekisliklarining tuzilishiga ko'ra ham turlarga bo'lish mumkin bo'ladi. Bunda a) ko'p sonli yonbag'ir tekisliklarga ega va b) yonbag'ir tekisligi bitta bo'lgan tutashtiruvchi inshoot. Ayrtilganlarni iyerarxiya ko'rinishiga keltirsak quyidagiga ega bo'lamiz:

3)

4-chizma. An'anaviy ko'rinisdagi kotlovanga misol

5-chizma. Taklif etilayotgan loyihadagi kotlovan variantlaridan biri (torayib boruvchi)

6-chizma

Taklif etilayotgan loyihadagi kotlovan variantlaridan biri (kengayib boruvchi holat)

Shu o‘rinda tutashtiruvchi inshootlarga qo‘yiladigan asosiy talablarni sanab o‘tsak:

1) Inshoot va kanalning unga tutashgan yerida suv oqimi haroratining xavfsiz gidravlik sharoitlarini yaratish, ya’ni hisobiy gidravlik rejimga keluvchi kanalda dimlanish va suv sathi pasayishi bo‘lmasligi, suv oqimi tezligi esa inshoot hamda inshoot materiallarini yuvib ketmasligini ta’minlash;

2) Qurilishda ilg‘or texnologiya va arzon qurilish materiallaridan foydalanish mumkin;

3) Konstruksiyasi oddiy (sodda) , ta’sir qiluvchi kuchlarga ustivor va mustahkam bo‘lishi;

4) Pastki befga suzgichlar, muz va muz parchalarini to‘siqlarga uchratmay o‘tkazib yuborilishini ta’minlash;

5) Texnik va estetik me’yorlarga mos kelishi lozim [1].

Ko‘rinib turibdiki taklif etilayotgan modelda bu talablarga zid keluvchi ko‘ratkich yo‘q.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gdrotexnika inshootlari. M. Bakiyev va boshqalar. Toshkent „Yangi asr avlodi“ 2008.
2. „Muhandislik kompyuter grafikasi“ A.E.Urishev 2024y.
3. Гидромелиоратив тармоқларда сувни ҳисобга олиш усулини такомиллаштириш., 2018 <https://staff.tiiame.uz/storage/usyers/63/articles/rz9ZJbx2azAVesEkUaVCX9eZWfYerRfKwwvE8jwtV.pdf>
4. http://dekanat.bsu.edu.ru/f.php/1dissyer/case/filedissyer/filedissyer/799_SHHeglova_dissyer_taciya/pdf